

References

1. Borg, S. (2013). *Teacher research in language teaching: A critical analysis*. Cambridge University Press.
2. Burton, D., & Bartlett, S. (2019). *Key issues for education researchers*. SAGE Publications.
3. Cochran-Smith, M., & Lytle, S. L. (2015). *Inquiry as stance: Practitioner research for the next generation*. Teachers College Press.
4. Csikszentmihalyi, M. (2014). *Flow and the foundations of positive psychology*. Springer.
5. Deterding, S., Dixon, D., Khaled, R., & Nacke, L. (2011). From game design elements to gamefulness: Defining gamification. *Proceedings of the 15th International Academic MindTrek Conference*, 9-15.
6. Dichev, C., & Dicheva, D. (2017). Gamifying education: What is known, what is believed and what remains uncertain. *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, 14(1), 9-25.
7. Hamari, J., Koivisto, J., & Sarsa, H. (2014). Does gamification work? A literature review of empirical studies on gamification. *Proceedings of the 47th Hawaii International Conference on System Sciences*, 3025-3034.
8. Hanus, M. D., & Fox, J. (2015). Assessing the effects of gamification in the classroom: A longitudinal study on intrinsic motivation, social comparison, satisfaction, effort, and academic performance. *Computers & Education*, 80, 152-161.
9. Iosup, A., & Epema, D. (2014). An experience report on using gamification in technical higher education. *Proceedings of the 45th ACM Technical Symposium on Computer Science Education*, 27-32.
10. Kapp, K. M. (2012). *The gamification of learning and instruction: Game-based methods and strategies for training and education*. Pfeiffer.
11. McGonigal, J. (2011). *Reality is broken: Why games make us better and how they can change the world*. Penguin Press.
12. Menter, I. (2016). The role of research in teacher education. *Oxford Review of Education*, 42(2), 171-185.
13. Rum, E. P., Baso, F. A., & Musoyeva, A. (2025). Hybrid Learning Model in Post-Pandemic Education: Lecturers Attitude in Indonesian and Uzbekistan Higher Education. *Aptisi Transactions on Technopreneurship (ATT)*, 7(1), 169-179.
14. Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2017). *Self-determination theory: Basic psychological needs in motivation, development, and wellness*. Guilford Press.

PISA topshiriqlari asosida o‘quvchilarning real hayotiy muammolarni yechish kompetensiyasini rivojlantirish

Umarov Nodirbek Nasirdin o‘g‘li

Navoiy davlat universiteti mustaqil tadqiqotchisi

ORCID: 0009-0003-4029-2925

nodirbek4848umar@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada PISA xalqaro tadqiqotlarining maqsadi, tuzilmasi va o'quvchilarning real hayotiy muammolarni yechish kompetensiyasini shakllantirishdagi ahamiyati yoritilgan. Kognitiv ta'lim texnologiyalaridan foydalanish orqali o'quvchilarda mustaqil fikrlash, tahlil qilish, qaror qabul qilish va muammoga ijodiy yondashish ko'nikmalarini rivojlantirish imkoniyatlari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: PISA, kompetensiya, muammo yechish, kognitiv yondashuv, tanqidiy fikrlash, innovatsion ta'lim.

Abstract: This article discusses the purpose, structure, and importance of the PISA international study in shaping students' real-life problem-solving competencies. The possibilities of developing students' independent thinking, analysis, decision-making, and creative problem-solving skills through the use of cognitive educational technologies are analyzed.

Keywords: PISA, competency, problem-solving, cognitive approach, critical thinking, innovative education.

Аннотация: В статье рассматриваются цель, структура и значение международного исследования PISA в формировании компетенций учащихся, связанных с решением практических задач. Анализируются возможности развития у учащихся навыков самостоятельного мышления, анализа, принятия решений и творческого решения задач посредством использования когнитивных образовательных технологий.

Ключевые слова: PISA, компетенции, решение задач, когнитивный подход, критическое мышление, инновационное образование.

Kirish. Zamonaviy ta'lim tizimining bosh maqsadi — o'quvchilarda faqat nazariy bilim emas, balki ularni real hayotiy vaziyatlarda qo'llay olish, mustaqil fikrlash, muammolarni tahlil qilib yechim topish kompetensiyalarini shakllantirishdan iboratdir. Hozirgi globallashuv davrida ta'lim sifati nafaqat bilim hajmi bilan, balki o'quvchilarning hayotiy vaziyatlarda muammolarni hal etish qobiliyati bilan ham belgilanadi. Biroq amaldagi o'qitish jarayonida hali ham nazariy ma'lumotlarni yod olishga asoslangan an'anaviy yondashuv ustunlik qiladi.

Bu esa o'quvchilarda amaliy tafakkur, tahliliy fikrlash, mustaqil qaror qabul qilish kabi kompetensiyalarning yetarli darajada shakllanmasligiga sabab bo'lmoqda. Shu bois PISA topshiriqlarini o'quv jarayoniga integratsiya qilish — o'quvchilarning muammoli vaziyatlarda mustaqil harakat qilishini o'rgatishning samarali vositasidir.

Shu nuqtayi nazardan, PISA (Programme for International Student Assessment) tadqiqotlari ta'lim tizimlarining amaliy samaradorligini baholashda muhim o'rin tutadi. PISA topshiriqlari o'quvchilarning real hayotiy sharoitlarda o'z bilim va ko'nikmalaridan foydalanish, tanqidiy fikrlash, tahlil qilish va oqilona qaror qabul qilish qobiliyatlarini aniqlashga qaratilgan.

O'zbekiston Respublikasi ta'lim tizimida ham o'quvchilarning funksional savodxonligini oshirish, kompetensiyaga yo'naltirilgan ta'limni rivojlantirish, xususan, muammo yechish kompetensiyasini shakllantirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biridir. Mamlakatimiz 2022-yildan boshlab PISA xalqaro tadqiqotlarida ishtirok etishni yo'lga qo'yar ekan, ta'lim dasturlarini kompetensiyaga

yo‘naltirish, o‘quvchilarning funksional savodxonligini oshirish va real hayotiy muammolarni hal qilishga yo‘naltirilgan metodik yondashuvlarni keng joriy etishni o‘z oldiga maqsad qilib qo‘ydi.

Asosiy qism. PISA dasturi 15 yoshli o‘quvchilarning o‘qish savodxonligi, matematika va tabiiy fanlar bo‘yicha bilimlarini amaliy qo‘llash darajasini aniqlashga xizmat qiladi. PISA testlarida “muammo yechish” alohida yo‘nalish sifatida baholanadi va bunda o‘quvchining:

- vaziyatni tahlil qilish,
- muammoni aniqlash,
- mos yechim strategiyasini tanlash,
- natijani baholash ko‘nikmalari o‘lchanadi.

Bu topshiriqlar an’anaviy testlardan farqli o‘laroq, real hayotiy vaziyatlar asosida tuziladi: transport jadvali, byudjet tuzish, ekologik muammolar, texnik holatlar yoki sog‘lom turmush masalalari kabi. Muammo yechish kompetensiyasi – bu shaxsning ma’lum bir vaziyatda bilim, tajriba va tahliliy fikrlash asosida to‘g‘ri qaror qabul qilish qobiliyatidir. U quyidagi tarkibiy qismlardan iborat:

- **Kognitiv (bilim)** – vaziyatni tushunish, sabab-oqibat aloqalarini aniqlash;
- **Metakognitiv (o‘z fikrlashini boshqarish)** – muammoni hal etish bosqichlarini rejalashtirish va nazorat qilish;
- **Amaliy (ko‘nikma)** – yechimni amalga oshirish va natijani baholash.

Bu kompetensiyani rivojlantirishda kognitiv ta’lim texnologiyalari, ya’ni o‘quvchining aqliy faolligini oshiruvchi metodlardan foydalanish katta ahamiyat kasb etadi.

Kognitiv ta’lim texnologiyalari o‘quvchilarni bilimni tayyor shaklda emas, balki mustaqil izlanish, tahlil va xulosa chiqarish orqali o‘zlashtirishga yo‘naltiradi. Masalan: “Muammoli vaziyat” metodi, “Aqliy hujum” (brainstorming), “Klaster” va “Insert” texnologiyalari, “Case-study” (holatlarni tahlil qilish) metodlari. Bu metodlar orqali o‘quvchilar PISA topshiriqlaridagi kabi real hayotiy holatlarda yechim topishga o‘rganadilar. Natijada o‘quvchilarda tanqidiy fikrlash, ijodkorlik va mantiqiy tahlil qilish ko‘nikmalari rivojlanadi.

PISA uslubi asosida dars jarayonini tashkil etishda quyidagi bosqichlar tavsiya etiladi:

Muammoni aniqlash: real hayotiy vaziyatdan olingan misol yoki topshiriq taqdim etiladi.

Tahlil bosqichi: o‘quvchilar mavjud ma’lumotlarni tahlil qilib, muammo sababini izlaydilar.

Strategiya ishlab chiqish: muammoni hal etish uchun turli yo‘llar taklif qilinadi.

Yechimni tanlash va asoslash: eng maqbul variant tanlanadi va dalillar bilan isbotlanadi.

Refleksiya: natijalar muhokama qilinib, o‘quvchilarning fikrlash jarayoni tahlil qilinadi.

PISA topshiriqlari asosida o‘quvchilardagi muammo yechish kompetensiyasini rivojlantirishni bir qancha misollar bilan mustahkamlash mumkin.

Matematika savodxonligi bo'yicha PISA namunasi: vaziyat "Transport jadvali". Aziza har kuni maktabga avtobusda boradi.

15.jadval: avtobuslar harakati qaydnomasi

Yo'nalish	Harakat boshlanishi	Harakat oralig'i	Oxirgi avtobus
5-sonli yo'nalish	7:00	15 daqiqa	9:00
7-sonli yo'nalish	7:10	20 daqiqa	9:10

1-savol. Agar Aziza 8:25 da avtobus bekatiga kelsa, 5-sonli avtobusni olish uchun necha daqiqa kutadi?

2-savol. Agar maktabga 9:00 gacha yetib borishi kerak bo'lsa, unga qaysi yo'nalish qulayroq?

Baholash mezon: o'quvchi vaqt intervalini aniqlaydi, tahlil qiladi va qaror chiqaradi – bu real hayotiy hisoblash va tahliliy fikrlashni ko'rsatadi.

Tabiiy fanlar bo'yicha PISA namunasi: vaziyat "Suv ifloslanishi". Bir daryo bo'yida joylashgan zavod chiqindi suvlarini tozalamasdan daryoga quyadi. Mahalliy aholi daryodan ichimlik suvi sifatida foydalanadi. O'quvchilar bu holatni o'rganish uchun tajriba o'tkazadilar: Ular suv namunasini olayotganda quyidagi natijani aniqlaydilar: pH = 5.0.

1-savol. Ushbu suvning kislotali yoki ishqoriyligini aniqlang.

2-savol. Bu holat organizmga qanday ta'sir ko'rsatishi mumkin?

3-savol. Daryo suvini tozalash uchun qanday choralar ko'rish mumkin?

Baholash mezon: O'quvchi ilmiy bilimni real muammoda qo'llaydi, sabab-oqibat aloqasini tahlil qiladi va yechim taklif qiladi.

Muammo yechish (Problem Solving) yo'nalishidagi integrativ namuna: vaziyat "Sinfona haroratini boshqarish".

Sinfda qishda harorat 18°C bo'lib, o'quvchilar sovuqdan shikoyat qilmoqdalar. O'qituvchi haroratni 22°C ga ko'tarish uchun isitkichni yoqmoqchi. Isitkichning quvvati 2 kVt.

1-savol. Agar sinf 50 m³ hajmda bo'lsa, 4 darajaga ko'tarish uchun taxminan qancha vaqt kerak bo'ladi (energiya samaradorligi 80% deb olinsin)?

2-savol. Elektr energiyasini tejash uchun yana qanday yechimlarni taklif qilasiz?

Baholash mezon: o'quvchi fizik, matematik va ekologik bilimlarni integratsiyalab qo'llaydi, strategik qaror qabul qiladi va amaliy taklif beradi.

Bu jarayonlar o'quvchilarni faol subyekt sifatida shakllantiradi va ularning mustaqil fikrlash qobiliyatini kuchaytiradi.

So'nggi yillarda O'zbekiston PISA tadqiqotlariga tayyorgarlik jarayonida o'quv dasturlarini kompetensiyaga yo'naltirish, kognitiv va kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirishga e'tibor qaratmoqda. Xususan: "Milliy o'quv dasturi"da funksional savodxonlik asosiy maqsad sifatida belgilangan, darslarda muammoli vaziyatli topshiriqlar va PISA uslubidagi mashqlar tatbiq etilmoqda; o'quvchilarning tahliliy fikrlashini rag'batlantiruvchi baholash tizimi joriy etilmoqda.

Xulosa. PISA topshiriqlari o'quvchilarning real hayotiy muammolarga mos fikrlash, tahlil qilish va ijodiy yondashish kompetensiyasini baholashga xizmat qiladi.

Ular asosida tashkil etilgan o‘quv jarayoni o‘quvchilarni bilimdan foydalanishga, muammoni anglash va hal qilishga, hamda ijodiy tafakkurga o‘rgatadi. Kognitiv ta’lim texnologiyalaridan foydalanish esa bu jarayonni samarali tashkil etishning eng muhim sharti hisoblanadi. Shu bois PISA topshiriqlari o‘quv jarayoniga tizimli kiritilsa, o‘quvchilarda amaliy fikrlash va hayotiy muammolarni yechish kompetensiyasi izchil rivojlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Karimova M. (2024). *PISA topshiriqlarining o‘quv jarayonida qo‘llanilishi*. Pedagogika fanlari bo‘yicha maqola to‘plami.
2. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi qarori. (2022). *PISA xalqaro baholash dasturiga tayyorgarlik chora-tadbirlari to‘g‘risida*.
3. Jalolov J. J. (2021). *Kognitiv ta’lim texnologiyalarining nazariy asoslari*. Toshkent: Fan va texnologiya.
4. Rahmonova D. (2023). *Kompetensiyaga asoslangan ta’limda PISA yondashuvining o‘rni*. “Ta’lim taraqqiyoti” jurnali, №2.
5. Shodmonov R. (2022). *Muammoli ta’lim metodlari orqali o‘quvchilarning tanqidiy fikrlashini rivojlantirish*.
6. OECD (2018). *PISA 2018 Results (Volume I): What Students Know and Can Do*.
7. OECD (2022). *PISA 2022 Assessment and Analytical Framework*. Paris: OECD Publishing.